

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ имени АЖИНИЯЗА**

**«ТӘБИЙИЙ ПӘНЛЕРДИҢ АКТУАЛ МӘСЕЛҒЕЛЕРИ»
атамасындағы V-халық аралық илимий-теориялық
конференция материаллары
ТОПЛАМЫ
16 май, 2024 ж.**

**«ТАБИЙИЙ ФАНЛАРНИҢ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ»
мавзусидаги V-халқаро илмий-назарий анжуман
материаллари ТЎПЛАМИ
16 май, 2024 й.**

**СБОРНИК материалов
V международной научно-теоретической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»
16 мая, 2024 г.**

Нукус 2024

УДК 574.372.850
ББК 20.01.
К 18

Сборник материалов V международной научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы естественных наук». Нукусский государственный педагогический институт, г. Нукус. 2024 г. 866 стр.

Сборник содержит научные материалы V международной научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы естественных наук» (Нукус, 16 мая, 2024 г.). Включенные в сборник доклады отражают основные достижения в области естественных наук, проблемы безотходного производства, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и вопросы методики обучения естественных наук. Сборник рекомендован специалистам, научным сотрудникам, преподавателям и студентам.

За содержание и достоверность материалов ответственность несут сами авторы.

Оргкомитет конференции:

К.Кадиоров – и.о. ректора НГПИ, главный редактор

Р.Ешмуратов - проректор по научной работе и инновациям НГПИ, ответственный редактор

Члены оргкомитета:

К.Реймов - PhD, доцент, декан факультета Естественных наук

А.Бердибаев - PhD, доцент, зав.кафедры Зоология, морфофизиология человека и их методика преподавания

У.Кудайбергенова - PhD, доцент, зав.кафедры Ботаника, экология и их методика преподавания

Л.Кабулова - PhD, доцент, зав.кафедры Методика преподавания химии

А.Алламуратов – начальник отдела научных исследований, инновации и научно-педагогических кадров НГПИ

А.Сапаров - DSc, доцент кафедры Зоология, морфофизиология человека и их методика преподавания

А.Ажиев – DSc, доцент кафедры Ботаника, экология и их методика преподавания

А.Асаматдинов – к.х.н. доцент кафедры Методика преподавания химии

А.Турекеева – старший преподаватель

Д.Султанов – ассистент преподаватель

И.Аманиязов - ассистент преподаватель

А.Бектурсынов - ассистент преподаватель

Рецензенты:

1. Б.Алламуратов - д.б.н., профессор
2. М.Медетов - д.б.н., ст. научный сотрудник

4. N.A.Parpiiev, A.Muftaxov, X.Raximov. Anorganikkimyo, «O'zbekiston», T, 2003 y.

5. N.Parpiiev, A.Muftaxov, X.Raximov. Anorganik kimyoning nazariy asoslari, «O'zbekiston», T., 2001 y.

VANADIYNING ASOSIY ROLI VA TOKSIK TA'SIRI

Allamberganova F.R¹., Qutlimuradova N.H²., Smanova Z.A³.

O'zbekiston Milliy Universiteti Analitik kimyo kafedrası doktoranti¹

O'zbekiston Milliy Universiteti Analitik kimyo kafedrası k.f.d.,v.b.professor²

O'zbekiston Milliy Universiteti Analitik kimyo kafedrası k.f.d.,professor³

Dunyo miqyosida sanoat texnologiyasining rivojlanishi bilan ulardan chiqayotgan oqava suvlar tarkibida og'ir va zaharli metallarni miqdori ortib bormoqda. Og'ir metallar bilan ifloslangan tuproqlar, o'simliklar, suv resurslari, atrof-muhit va oziqlanish uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Barcha muhim bo'lmagan metallar orasida vanadiy yer qobig'ida juda ko'p tarqalgan. Vanadiy tuproqdan o'simliklarga harakatchanligi tufayli insonga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Vanadiy atmosferaga tabiiy ravishda dengiz aerzollari, o'rmon yong'inlari, vulqon chiqindilari va kontinental changning shakllanishi orqali chiqariladi. Undan tashqari, vanadiy deyarli barcha ko'mir va neft moylarining tarkibiy qismidir.

Yuqori kimyoviy faollik, o'zgaruvchan valentlik, kompleks birikmalar hosil qilish qobiliyati tabiatta vanadiy minerallarining 70 ga yaqin va kimyoviy birikmalarning (ayniqsa su'niy) ko'pligini tushuntiradi. Ma'lum bo'lgan vanadiy minerallaridan 40 tasi vanadatlardir. Vanadiy butun dunyoda neftning eng ko'p metall tarkibiy qismi sifatida tan olingan. Bu neftni qayta ishlash jarayonida istalmagan nojo'ya ta'sirlarni va neft bilan ishlaydigan elektr stantsiyalarida korroziyani keltirib chiqaradi. Vanadiyning ko'plap kimyoviy birikmalari organizmga juda kuchli ta'sir ko'rsatadigan zaharlardir. Vanadiyning organik ligandlar bilan anion, kation va neytral komplekslari ma'lum.

Vanadiy atrof-muhitda, oziq-ovqatda va inson tanasida iz miqdorda mavjud [Rehder D: 1]. Vanadiy oqim suvida yuvilgach atrof-muhitning ifloslanishiga olib keladi, bu esa inson salomatligiga va hayvonlarning sog'lig'iga xavf tug'diradi, mikroorganizmlarning va o'simliklarning o'sishi to'sqinlik qiladi [Wang S: 2,5].

Vanadiy -1 dan +5 gacha bo'lgan oksidlanish darajasida mavjud bo'lgan po'lat-kulrang, korroziyaga chidamli metallidir. Metall vanadiy tabiatda uchramaydi, eng keng tarqalgan valentlik holatlari +3, +4 va +5. Besh valentli shakl (VO_3^-) hujayradan tashqari tana suyuqliklarida ustunlik qiladi, to'rt valentli shakl (VO^{+2}) esa eng keng tarqalgan hujayra ichidagi shakldir. O'pka eruvchan vanadiy birikmalarini (V_2O_5) yaxshi qabul qiladi, ammo oshqozon-ichak traktidan vanadiy tuzlarining so'rilishi yomon. Vanadiy zaharli metall ionidir va uning odamlarga toksikligi asosan uning metall komplekslarining tabiatiga (organik yoki noorganik), oksidlanish darajasiga, ta'sir qilish usuliga, vaqtiga va dozasiga bog'liq [Tseng Y: 3]. Vanadiy kationlar shaklida ham, anionlar shaklida ham zaharli hisoblanadi. Toksiklik darajasi vanadiyning valentligiga, aerosol zarrachalarining dispersiyasiga va birikmalarning biologik muhitda eruvchanligiga bog'liq [Jon P.G.:4].

Yuqori vanadiy konsentratsiyasi energiya almashinuvini va moddalar aylanishini buzadi, energiya ishlab chiqarish, ionlarni tashish va boshqa muhim fiziologik jarayonlarda vositachilik qiluvchi asosiy fermentlarga to'sqinlik qilish va o'sishning kechikishiga, ildiz va kurtaklarning anormalliklariga va hatto o'simliklarning nobud bo'lishiga olib keladi [Wang S: 2,5].

Vanadiyning hamma joyda mavjudligi uning mohiyatini tekshirishga halaqit beradi.

Umuman olganda, vanadiy birikmalarining toksikligi past. Pentavalent birikmalar eng zaharli hisoblanadi va vanadiy birikmalarining toksikligi odatda valentlik ortishi bilan ortadi. Vanadiy birikmalarining toksik ta'sirining aksariyati tizimli zaharlanishdan ko'ra ko'z va yuqori nafas yo'llarining mahalliy tirnash xususiyati natijasida yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rehder D. Perspectives for vanadium in health issues //Future medicinal chemistry. – 2016. – T. 8. – №. 3. – C. 325-338.
2. Wang S. et al. Unraveling diverse survival strategies of microorganisms to vanadium stress in aquatic environments //Water Research. – 2022. – T. 221. – C. 118813.

Ajieva M.B., Sultonov D.Q., Begmanova G., Naurizbaeva T. VANADIY MAVZUSINI O'QITISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK USULLARI	561
Allamberganova F.R, Qutlimuradova N.H, Smanova Z.A. VANADIYNING ASOSIY ROLI VA TOKSIK TA'SIRI	564
Алланиязов Д.О., Тажибаев Т.А., Очиллов С.У. ПРИМЕНЕНИЕ АГРОРУД КАРАКАЛПАКСТАНА В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ	566
Artiqov M.B., Umrbekova M.U. OLIY TA'LIM TIZIMIDA ANALITIK KIMYO FANI O'QITUVCHISINING METODIK TAYYORGARLIGI	569
Asamatdinov A., Ayapova SH. POLIMERLERDIN XIMIYALIY KLASSIFIKACIYASI BOYINSHA JANA SHA PEDAGOGIKALIY SHEBERLIK	572
Asamatdinov A., Utarbaev A. POLIMERLENIV REAKCIYALARIN OQITIV METODIKASI	576
Aymurzaeva L.G, Nosirov I., Kamalova M.O. KIMYO FANINI O'QITISHDA LOYIHALASH TEXNOLOGIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	581
Aymurzaeva L.G., Janabaeva G.M., Aytbaeva H.B. XIMIYANI OQITIVDA SHERIKLIKTE OQITIV TEXNOLOGIYASI	586
Bazarbayeva L.G. OKSIDLARNING NOMLANISHI. OKSIDLARNING GURUHLARI MAVZUSINI O'QITISHDA NOSTANDART TESTLARDAN FOYDALANISH	591
Bazarbayeva L., Qodirberganova K. KUKIRT KISLOTASIN NITROZALI ONDIRIWDIN TEORIYASI HAM ONI INTENSIFIKACIYALAW JOLLARI TEMASIN OQITIV METODIKASI	594
Bazarbayeva L.G. KIMYO FANINI O'QITISHDA "METALMASLAR" MAVZUSI BO'YICHA MASALALAR YECHISHNI O'QITISHNING AHAMIYATI	598
Bekimbetova G.N., Ajieva M.B. METALLARNING TABIIY XOM ASHYOLARI VA ULARNI QAYTA ISHLASH MAVZUSI YORITILISHI	601
Бектурганова З.К., Кабилова У.Р. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В КУРСЕ ХИМИИ И БИОЛОГИИ	603
Бектурганова З.К., Машарипова М.А. МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА УЧИТЕЛЯ ХИМИИ	607
Бектурганова З.К., Камолова М.Х. ПУТИ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ	610
Бектурсынова А., Джуманазарова З. ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ СМЕШАННОАМИДНОГО КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ НИТРАТА БАРИЯ С БЕНЗАМИДОМ И АЦЕТАМИДОМ	613
Dabilov N.A, Zaripbaev K.Sh., Kabilova U.R.. XIMIYA SABAQLARIN MAQSETLI BAGDARLAW TIYKARLARI	615
Dabilov N.A., Mambetmuratova M.P., Siytmatova M.M. BILIMLENDIRIV PROCESINE INNOVACION TALIM TEXNOLOGIYALARIN QOLLANIV MEKANIZMI	618
Dauekeeva G.U., Babanazarova A.O., Ubayxanova Z.J. BO'LAJAK KIMYO O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH O'QUV METODIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUVLAR	622
Durdubaeva R.M. PSK-I MARKALI INGIBITORDIN KORROZIYANIN ALDIN ALIV NATIYJELILIGIN BAHALAW	625
Ерекеева А.С, Жадигерова Ш.К. НОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ	629
Guy Lanza., Asamatdinov A. SWELLING HYDROGELS ON THE TREE GROWTH PRODUCTIVITY	633
Jumabaev B.A., Kdirbaev S.U., Aytbaeva H.B ORGANIKALIY ZATLARDI AJIRATIV HAM TAZALAW USILLARI	640
Жумагулов Б., Джуманова З СТРУКТУРНО ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИГНИНОВ	642